

L-EDUKAZZJONI INKLUŻIVA – HU AZZJONI! RAKKOMANDEZZJONIJET TAL-LUSSEMBURGU

Kuntest

F'Ottubru 2015, l-Aġenzija Ewropea għall-Ħtigijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, it-Tfal u ż-Żgħażaġh tal- Lussemburgu, organizzaw Seduta ta' Smiġh Ewropea bit-titlu "L-Edukazzjoni Inkluziva – Hu Azzjoni!". Din seħhet taht il-Presidenza tal-Lussemburgu tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Tnejn u sebgħin zaġhżuġh u zaġhżuġha minn 28 pajjiż madwar l-Ewropa, kemm bi bżonnijiet edukattivi speċjali u/jew diżabilitajiet u mingħajr, kellhom l-opportunità biex jiddiskutu l-edukazzjoni inkluziva fl-iskejjel u l-komunitajiet

tagħhom. Id-delegati żgħażaġh esprimew is-sodisfazzjon generali tagħhom bl-edukazzjoni, kif ukoll enfasizzaw in-nuqqasijiet eżistenti. Is-sitwazzjoni rrapportata miż-żgħażaġh, kif ukoll il-proposti tagħhom ingabru fil-qosor biex jiffirmaw ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu.

Fit-23 ta' Novembru 2015, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu ġew ipprezentati lill-Ministri Ewropej tal-Edukazzjoni għall-kunsiderazzjoni tagħhom u bħala bażi għal aktar azzjoni. Ir-rakkomandazzjonijiet isostnu l-implimentazzjoni tal-edukazzjoni inkluziva bħala l-aħjar għażla fejn jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa. Dawn huma raggruppati f'madwar ħames messagġi prinċipali li ż-żgħażaġh esprimew matul id-diskussjonijiet tagħhom.

Rakkomandazzjonijiet

1. Kollox dwarna, magħna

Dan jirreferi għall-involviment dirett tal-istudenti fit-teħid ta' deċizzjonijiet kollha li jikkonċernawhom:

- Il-vuċijiet taż-żgħażaġh, kif ukoll tal-familji tagħhom, għandhom jinSTEMGħu u jiġu kkunsidrati f'kull deċizzjoni li tittieħed li

tikkonċernahom direttament jew indirettament.

- Iż-żgħażaġh għandhom jiġu mistoqsija dwar il-bżonnijiet tagħhom.
- L-organizzazzjonijiet taż-żgħażaġh għandhom ikunu involuti b'mod sistematiku.

2. Skejjel mingħajr xkiel

Dan huwa relatat mal-eliminazzjoni ta' kull xkiel fiżiku u tekniku:

- Ħafna xkilijiet diġà ġew issuperati fl-iskejjel, iżda jridu jitneħħew l-ixkilijiet kollha sabiex ikun hemm il-kapaċità fiżika li jintlaħqu ċ-ċentri edukattivi lokali, jinkiseb aċċess faċli għalihom u l-moviment fihom.
- Il-bini edukattivi li għaddejj minn rikostruzzjoni jew modernizzazzjoni għandu jirrispetta l-prinċipji ta' aċċessibbiltà, bħall-ħolqien ta' spazji multifunzjonali u/jew kwietu fl-iskejjel, kif ukoll li tiżdied id-disponibbiltà ta' tagħmir edukattiv flessibbli.
- Għandu jkun hemm disponibbli għajnuniet tekniċi u materjali edukattivi adegwati skont il-bżonnijiet individwali.

3. Inkissru l-isterjotipi

Dan huwa dwar il-kunċett ta' "normalità" – jekk naċċettaw li kulhadd huwa differenti, allura minn huwa "normali"?

- Li l-għalliema, il-personal tal-iskola, iż-żgħażaġh, il-familji u s-servizzi ta' sostenn ikunu pprovduti b'informazzjoni affidabbli dwar il-bżonnijiet differenti tal-istudenti huwa importanti ħafna biex jitravwmu r-rispett u t-tolleranza reċiproci.
- Id-diversità għandha tkun perċepita bħala fatt pożittiv; valur kondiviz għandu jkun "li d-dizabilità titqies bħala normali".
- Kulhadd huwa differenti u kulhadd għandu jkun aċċettat. It-tolleranza hija bbażata fuq li nifhmu 'l xulxin.
- Il-komunità edukattiva teħtieġ tkun aktar konxja dwar, u iktar tolleranti lejn, persuni b'dizabilitajiet.

4. Id-diversità hija t-taħlita, l-inklużjoni hija dik li tgħin lit-taħlita taħdem

Ir-raba' messagġ jiġi minn slogan użat minn xi żgħażaġh:

- Kulhadd għandu jiffoka fuq dak li *jista'* jsir, mhux fuq dak li ma jistax.
- L-edukazzjoni għandha tkun kompletament aċċessibbli, u tirrispetta l-ħtiġijiet tal-istudenti kollha bħala l-bażi għal edukazzjoni ta' kwalità għal kulhadd.
- Il-kooperazzjoni fost l-għalliema u professjonisti oħra, kif ukoll l-għoti ta' opportunitajiet ta' taħriġ tajbin, huma fundamentali.
- L-għoti tal-appoġġ uman u/jew tekniku meħtieġ mill-għalliema u l-ħbieb tal-klassi huwa kruċjali.

5. Insiru ċittadini sħaħ

Dan huwa relatat mal-impatt tal-edukazzjoni inklużiva biex wieħed ikun inkluż kompletament fis-soċjetà:

- Huwa essenzjali li wieħed ikun inkluż fl-iskejjel ewlenin, sabiex jiġi inkluż fis-soċjetà.
- L-għan huwa li kulhadd ikun *jista'* jsib postu fis-soċjetà.

Konkluzjoni

Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu huma konformi ma' u kumplimentari għad-dokumenti Ewropej u internazzjonali uffiċjali rilevanti fil-qasam tal-ħtiġijiet speċjali u l-edukazzjoni inklużiva. Iż-żgħażaġh enfasizzaw l-edukazzjoni inklużiva bħala kwistjoni ta' drittijiet umani u poġġew kunċetti ewlenin bħan-normalità, it-tolleranza, ir-rispett u ċ-ċittadinanza, fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet tagħhom. Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Lussemburgu sħaħ huma disponibbli miż-żona web L-Edukazzjoni Inklużiva – *Ħu Azzjoni!*:

<http://www.european-agency.org/luxembourg-recommendations>

